

INFLYATSIYA TA'SIRINI BANK OPERATSIYALARI ORQALI KAMAYTIRISH YO'LLARI

Avilov Nematjon Yuldashevich

Andijon davlat texnika instituti

“Buxgalteriya hisobi va menejment” kafedrası o'qituvchisi

Esonaliyev Davlatjon O'ktamjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti Muhandislik iqtisodiyoti va
boshqaruv fakulteti BIA-115-guruh 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516262>

Annotatsiya: Mazkur tezisdá inflyatsiya jarayonining iqtisodiyotga, xususan tijorat banklari faoliyatiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilingan. Inflyatsiyaning ijtimoiy va makroiqtisodiy nomutanosibliklarga sabab bo'lishi, banklarning kreditlash, likvidlik va foiz siyosatiga salbiy ta'siri asosida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek tezis tijorat banklarining inflyatsiyani jilovlashdagi strategik roli, ya'ni pul-kredit siyosatini muvofiqlashtirish, selektiv kredit siyosati, raqamlashtirish, valyuta operatsiyalari va moliyaviy savodxonlikni oshirish kabi choralarni yoritadi.

Kalit so'zlar: inflyatsiya, tijorat banklari, kredit siyosati, foiz stavkasi, likvidlik.

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ ПОСРЕДСТВОМ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Аннотация: В данной статье проанализировано влияние инфляции на экономику в целом и на деятельность коммерческих банков в частности. Показано, как высокая инфляция приводит к снижению реальных доходов населения, нарушению инвестиционного климата и ухудшению качества банковских кредитов. Также в тезисе раскрывает стратегическую роль коммерческих банков в сдерживании инфляции через координацию денежно-кредитной политики, реализацию селективной кредитной политики, цифровизацию, валютные операции и повышение финансовой грамотности.

Ключевые слова: инфляция, коммерческие банки, кредитная политика, процентная ставка, ликвидность.

Inflyatsiya – bu iqtisodiy taraqqiyotda doimiy kuzatib borilishi lozim bo'lgan muhim makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, mamlakatdagi narxlar umumiy darajasining oshib borishini anglatadi. Inflyatsiya darajasining yuqori bo'lishi aholining real daromadlarining qisqarishiga, jamg'armalarning qadrsizlanishiga, investitsiyaviy muhitning yomonlashuviga, pul-kredit munosabatlarining izdan chiqishiga va keng miqyosdagi ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ayniqsa, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari va kichik biznes subyektlari bundan eng ko'p zarar ko'radi.

Inflyatsiya nafaqat iqtisodiy barqarorlikka, balki tijorat banklarining faoliyat samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bank sektorining asosiy vazifasi – moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlash, kredit va depozit siyosatini iqtisodiy vaziyatga mos tarzda olib borishdir. Inflyatsiya sharoitida esa banklarning kreditlash imkoniyatlari qisqaradi, mijozlarning to'lovga layoqatlilik darajasi pasayadi, kredit portfellari sifati yomonlashadi va likvidlik muammolari yuzaga keladi. Bunday vaziyatda tijorat

banklarining strategik yondashuvlari inflyatsion bosimni kamaytirish, moliyaviy barqarorlikni saqlash va iqtisodiyotga ishonchni oshirishda asosiy omilga aylanadi.

“Inflyatsiya - lotincha “inflatio” so'zidan olingan bo'lib, “shishish”, “bo'rtish”, “ko'tarilish” degan ma'nolarni anglatib, mamlakatdagi tovar va xizmatlar bahosi umumiy darajasining oshishi (o'sishi) tushuniladi. Narxlarning umumiy darajasi ko'tarilishi natijasida mamlakat pul birligi (milliy valyuta) xarid qobiliyatining pasayishi ro'y beradi. Bu esa o'z navbatida, davlat pul birligining qadrsizlanishiga olib keladi”¹. Pulning qadrsizlanishi deganda, bir xil miqdordagi pulga vaqti kelib kamroq bo'lgan tovar va xizmatlarni sotib olish, ya'ni sotib olinishi mumkin bo'lgan tovar va xizmatlar miqdorining vaqti kelib kamayishi tushuniladi.

Misol uchun, yilning boshida 100 ming so'mga sotib olish mumkin bo'lgan kundalik iste'moldagi tovar va xizmatlarning miqdori yilning oxiriga kelib kamayadi. Bu esa 100 ming so'mga yilning oxirida yilning boshidagiga nisbatan xuddi o'sha tovar va xizmatlarni kamroq miqdorda sotib olish demakdir.

Inflyatsiyani kamaytirish bo'yicha tijorat banklarining strategik operatsiyalari bir nechta yo'nalishlarda amalga oshiriladi. Bu operatsiyalar ichida pul-kredit siyosatini muvofiqlashtirish, kredit portfeli sifati va tarkibini qayta ko'rib chiqish, foiz stavkalari siyosatini optimallashtirish, valyuta bozoridagi ishtirokni kuchaytirish hamda moliyaviy vositalarni diversifikatsiya qilish muhim o'rin tutadi.

Avvalo, tijorat banklari inflyatsion bosimni yumshatishda Markaziy bank bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi. Pul massasining haddan tashqari ko'payishi inflyatsiyaning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, tijorat banklari tomonidan ajratiladigan kreditlar hajmi va foiz stavkalari ustidan nazoratni kuchaytirish, likvidlik darajasini optimal holatda ushlab turish orqali pul hajmini tartibga solishga xizmat qiladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 2022–2023 yillarda qabul qilingan pul-kredit siyosati konsepsiyasiga muvofiq tijorat banklari asosiy stavkaga bog'liq tarzda foiz siyosatini olib bormoqda.

1-rasm

Inflatsiya darajasi bo'yicha Markaziy bank prognozi:

Манба: Марказий банк ҳисоб-китоблари

Tijorat banklarining asosiy vositalaridan biri foiz stavkalari siyosatini markaziy banklar bilan muvofiqlashtirishdir. Ular o'zlarining kredit berish va depozit qabul qilish stavkalarini

¹ <https://finlit.uz/uz/articles/monetary-policy/concept-of-inflation/>

markaziy bankning inflyatsiyani nishonga oluvchi siyosatiga asosan belgilaydi. Kreditlarni olishni qiyinlashtirish uchun foiz stavkalari oshirilganda, ortiqcha qarz olish kamayadi va iste'mol darajasi pasayadi-bu esa inflyatsiyani jilovlashga yordam beradi.

Yana bir muhim yo'nalish- kredit siyosatini amalga oshirishdir. Banklar samaradorlikni oshiruvchi va ta'minot zanjiri barqarorligini mustahkamlovchi tarmoqlarga- masalan, qishloq xo'jaligi, sanoat va energetika sohasiga moliyaviy resurslar ajratishni ustuvor deb bilib, spekulativ yoki haddan ortiq iste'molga yo'naltirilgan kreditlashni cheklaydi. Bu yondashuv inflyatsiyaning ta'minot tomoni sabablarini kamaytiruvchi faoliyatlarga kapital oqimini yo'naltiradi.

Banklar likvidlikni boshqarish yo'li bilan ham inflyatsiyaga qarshi kurashadi- bu, jumladan, majburiy rezervlar darajasini optimallashtirish va ochiq bozor operatsiyalarida ishtirok etishni o'z ichiga oladi. Yetarli likvidlikni saqlab turish inflyatsion portlashlar tufayli kredit tizimining ortiqcha qizib ketishining oldini oladi. Shu bilan birga, banklar narxlar o'zgaruvchanligiga eng ko'p ta'sirchan bo'lgan sohalarga haddan tashqari kredit ajratilishining oldini olish uchun risklarni baholash mezonlarini kuchaytiradi.

Bundan tashqari, raqamlashtirish va moliyaviy innovatsiyalar orqali banklar transaksion xarajatlarni kamaytiradi va shaffoflikni oshiradi, bu esa pul-kredit siyosatining real sektor va iste'molchiga ta'sirini kuchaytiradi. Masalan, raqamli kredit reytingi tizimlari va to'lov platformalari banklarga inflyatsiya bilan bog'liq iste'molchilarning xatti-harakatlari va bozor signallariga tezkor javob berish imkonini yaratadi.

Nihoyat, tijorat banklari tomonidan olib boriladigan moliyaviy savodxonlik dasturlari mijozlarni inflyatsiyani boshqarish, mas'uliyatli qarz olish va jamg'arish strategiyalari haqida xabardor qiladi. Bilimdon iste'molchilar ratsional moliyaviy qarorlar qabul qiladilar va bu kollektiv ravishda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, inflyatsiyaning valyuta bozoriga ta'sirini inobatga olib, tijorat banklari xorijiy valyuta aktivlari bilan ishlashni kengaytirmoqda. Bu esa ichki bozorda chet el valyutasiga bo'lgan sun'iy talabni kamaytirib, valyuta kursining barqarorligi orqali inflyatsion bosimni pasaytirishga xizmat qiladi. Xususan, banklar xorijiy valyutada jamg'armalar jalb qilinadigan depozit mahsulotlarini kengaytirmoqda hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik asosida arzon resurslar jalb qilmoqda.

Yuqoridagi strategik choralar inflyatsiyani to'liq bartaraf etmasa-da, ularning oqilona qo'llanishi orqali iqtisodiy tizimda barqarorlikni saqlab turish, real sektorni qo'llab-quvvatlash va aholi farovonligini saqlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, inflyatsiya hali-hanuz sotib olish qobiliyati, biznes faoliyati va ijtimoiy tenglikka keng ko'lamlı ta'sir ko'rsatadigan davomli iqtisodiy muammo bo'lib qolmoqda. Tijorat banklari moliyaviy tizimning asosiy institutlari sifatida inflyatsiyaning salbiy oqibatlarini yumshatishda noyob mavqega ega bo'lib, ular turli strategik operatsiyalar orqali iqtisodiy barqarorlikka sezilarli hissa qo'shadi. Foiz stavkalari tuzilmasini markaziy bank siyosati bilan muvofiqlashtirish, kreditlarni ishlab chiqaruvchan sohalarga yo'naltirish, likvidlikni mas'uliyat bilan boshqarish hamda raqamli innovatsiyalardan samarali foydalanish orqali banklar iqtisodiy muvozanatni saqlashga yordam beradi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 18.11.2019 yildagi PF-5877-son
2. Rahmatullayeva F., Hamdamova M. INFLATSIYA VA INFLYATSIYAGA QARSHI SIYOSATI //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 13. – С. 110-112.
3. Boltayeva X. INFLATSIYA VA UNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI: O 'ZBEKISTON VA JAHON TAJRIBASI //Модели и методы в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 102-107.
4. https://cbu.uz/upload/medialibrary/b59/hjkruz90vcqwon2ta6c7aje3r4iy0dz6/Pul_kredit-siyesati-shar_i-2024-yil-IV-chorak.pdf

INNOVATIVE
ACADEMY